

O‘ZBEK ANIMATSIYASIDA PERSONAJLAR DIZAYNINI YARATISH MASALALARI

Xaydarova Nigora Toxirjonovna

san’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.,

K.Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448705>

***Annotasiya.** Mazkur maqolada o‘zbek animatsiyasining mustaqillik davrida yaratilgan filmlarida personajlar dizayni va ularning yaratilishigi oid ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, so‘nggi yillarda zamonaviy o‘zbek animatsion filmlarida klassik qahramonlarga murojaat qilingani tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** personaj, obraz, dizayn, tasvir, texnologiya, uslub, multiplikator, animator.*

***Аннотация.** В данной статье представлены сведения о дизайне персонажей и их создании в фильмах узбекской анимации, созданных в период независимости. Также в последние годы в современных узбекских анимационных фильмах анализируются отсылки к классическим персонажам.*

***Ключевые слова:** персонаж, образ, дизайн, имидж, технология, стиль, мультипликатор, аниматор.*

***Abstract.** This article provides information about the design of characters and their creation in Uzbek animation films created during the period of independence. Also in recent years, references to classic characters have been analyzed in modern Uzbek animated films.*

***Keywords:** character, image, design, image, technology, style, animator, animator.*

Animatsion filmda personajlar dizayni alohida ahamiyatga ega. Sababi asar mazmuni obrazlar va ularning xarakteri orqali ifodalanadi. Obraz – deganda odatda inson shaxsi tushunilsa, animatsion filmda nafaqat inson balki, keng ma'noda rassom tasavvuri orqali yaratilgan har qanday tasvir - buyum, hodisa, tabiat va jonivorlar timsolida aks etadi. “Badiiy obrazni shakllantirish rassomning ijodiy individialligiga bevosita bog‘liqdir. Badiiy tasvir o‘ziga xosdir, chunki uning ajralmas qismi yaratuvchining o‘ziga xosligi. Voqealikka hissiy jihatdan rang barang yondoshish muallifga shaxsiy munosabatini bildirish va shu bilan badiiy obrazlarga insoniy tuyg‘ularning barcha boyliklarini berish imkonini beradi” [2,13].

Har qanday multiplikasion asar uchun personaj dizaynini yaratishning o‘ziga xos murakkab jihatlari bo‘lib, bu jarayonda rassom ushbu yo‘nalishdagi tajribalar tarixi, personajlarning badiiy-tasviriy tahlili, ijtimoiy hayotda tutgan o‘rni, yaratilish zaruratlari kabi qator omillarga asoslanadi. Ya’ni, animatsion filmda badiiy etuk obraz yaratish qator jihatlarga bog‘liq. Bular: ssenariy, personajlar xarakteri va psixologik xususiyatlari, ta'sir kuchi, animasiya yaratish uchun tanlangan texnika va texnologiyadir.

Tadqiqotchi M.Stepanova shunday yozadi: “Badiiy obraz dizaynini shakllantirish rassomning ijodiy individialligiga bevosita bog‘liqdir. Badiiy tasvir o‘ziga xosdir, chunki uning ajralmas qismi yaratuvchining o‘ziga xosligi. Voqealikka hissiy jihatdan rang-barang yondashish muallifga shaxsiy munosabatini bildirish va shu bilan badiiy obrazlarga insoniy tuyg‘ularning barcha boyliklarini berishga imkon beradi” [2,13]. Tadqiqotchi G.Smolyanov fikricha, “har qanday personaj uchun faktlarga boy individual afsona va biografiya ishlab chiqish maqsadga muvofiq” [3,128]. To‘g‘ri, chunki bu biografik ma'lumot film kadrlarini yaratish jarayonida

foydali bo‘ladi. O‘tmish va hozirgi holatga asosan o‘ylab topilgan biografiya rassomga va keyinchalik animatorga har qanday o‘yin maydonida personajning xatti-harakatlarini to‘g‘ri yaratishga imkon beradi.

Asar yaratayotgan ijodkor o‘z ijodiy namunasi salmog‘ini oshirish uchun multfilmni qiziqarli obrazlarga boy bo‘lishiga harakat qiladi. Chunki multfilm uchun tanlangan har bir personaj xoh u inson, xoh hayvon, hoh bir buyum bo‘lsin tomoshabin diqqatini qaysidir ma'noda o‘ziga jalb qilishi va qiziqtirishi, ma'lum ma'noda ruhiyatiga ta'sir ko‘rsata olishi bilan ahamiyatlidir. Tomoshabin auditoriyasi imkoniyatlarini (aksar filmlar kichik yoshdagi tomoshabinga yo‘naltirilganligi sababli) inobatga olib, multfilm uchun yaratiladigan personaj imkon qadar soddaroq, tushunarli va aniq bo‘lishi, shuningdek, multiplikasiyaning talablariga to‘la javob berishi kerak.

Mustaqillik yillarida o‘zbek animasiyasida tarixiy shaxslar personajini yaratishga e’tibor berildi. Natijada Jaloliddin Manguberdi, To‘maris, Spitamen, Shiroq obrazlari yaratildi. Bular orasida To‘maris personaji dizayni prototipga xos qudratli, shijoatli, irodali shaxs sifatida gavdalandi. To‘maris obrazi realistik tasvirga yaqin bo‘lib, qahramon xarakteriga xos ifoda topdi. Animatsion obrazning o‘ziga xosligidan kelib chiqib, To‘maris personajini ifodalashda “bo‘rttirish” prinsipiga asoslangan. Shu jihatdan To‘maris personajida qahramonga xos xususiyatlar o‘z aksini topgan. To‘maris personaji makon tasviriga mos echim topgan. Mazkur asar perekladka texnologiyasida yaratilgani sabab, obrazlarning harakatini ifodalashda uzilishlar mavjudligi seziladi. Lekin personajlar va makon tasviri rang-barang ko‘rinishda bir butunlikda ifodalangan. Bu haqda kinoshunos M.Mirzamuxamedova shunday keltiradi: “Rejissyor S.Murodxo‘jaeva To‘maris personajini barcha zamonlar uchun eskirmaydigan yurtsevarlik, xalqparvarlik, fidoyilik sari undovchi g‘oyalar siymosi sifatida ko‘rsata bilgani diqqatga molik. Buningdek asarlar tomoshabinda o‘tmishdagi matonatli ajdodlarimiz bilan faxrlanish va ularga munosib avlod bo‘lish tuyg‘usini shakllantirishi bilan ahamiyatlidir” [1,54].

Filmda To‘maris o‘g‘li Sparangis haqida qayg‘urishi, dard alami, ichki kechinmalari va uning jasorati film rassomi A.Safin mahorati bilan ta'sirchan ifodalandi. Rassom afsonaviy qahramonlarning animatsion personajda ifoda etilishida davr ruhini to‘liq aks ettirishga intilgan. To‘marisning ko‘k rangdagi uzun ko‘ylagi, boshidagi ingichka toji malikani ulug‘vor, qudratli, qat'iyatli xarakterini ifodalab shuningdek, nozik didli, go‘zal ayol sifatida tasvirlagan. Voqealar tasvirida massagetlar qabilasining engilmas irodasi, vatarparvarligiga alohida e’tibor qaratilgan. Film rejissyori S.Murodxo‘jaeva bu yo‘nalishda keyinchalik “Spitamen” filmi yaratdi.

Spitamen personaji uslub, tasvir va material jihatdan To‘maris filmidan farqlanib, kompyuter texnologiyasida yaratildi. Film ijodkorlari Spitamen obrazini yarim bo‘rtma tasvirda yaratishdi. Kompyuter texnologiyasida tasvirlashning keng imkoni bo‘lsa-da, lekin obrazlarning tasviriy ko‘rinish va harakatlarida bir qator kamchiliklar ko‘zga tashlanadi. Ya'ni, personajga xos mardonavorlik, qahramonlik ruhiyati va xatti-harakati qahramonga xos xususiyatlarda jonlanmagan. Filmning ba'zi kadrlari fonida mavjud elementlar asar uslubiga mos topilmagan. Mazkur asar qahramonlari – yarim bo‘rtma hajmda tasvirlanib, makon tasvirida foto kadrlardan foydalanilgani filmning uslubiy yechim topmagani va tasvirda garmoniyaning yo‘qolishiga sabab bo‘lgan. Ya'ni, kadr fonlarida fototasvir manzarasidagi tog‘lar, adirliklar va boshqa detallar tasviri kesib olinib, kadrlar fonida foydalanilgan. Bu esa kadrlardagi makon va qahramonlar tasvirida uslubiy echim topmagan.

Animatsion asarda har qanday personajlar obrazi shuningdek, uning ishtirokida mavjud makon bir uslubda o‘z echimini topishi zarur. Bu esa tahlil etilayotgan film ijodkorlari ayniqsa, rassom I.Ivliyev mahorati, tajribasi etarli emasligi, fantaziya, emosiyani his qilmasligi va tasviriy

echim darajasini yaxshi bilmasligida ko‘rinadi. Qolaversa, tarixiy janrda badiiy asar yaratish boshqa janrlarga nisbatan jiddiy mas'uliyat va ulkan mahoratni talab etadi. Xorij tadqiqotchisi E.Smol shunday yozadi: “Personaj kamida ikki xil usulda namoyish etiladi. Ko‘rsatish va oshkor etish. Tashqi jihatdan qahramonning ko‘rinishi, harakati, xatto nutqi ham uning shaxsiyati va ongini bog‘lashga xizmat qilishi lozim” [4,62]. Shunday ekan yaratilgan obraz dramaturgik vazifalarning barcha talablariga javob berishi kerak.

O‘zbek animasiyasining 2000-yillarida yaratilgan animatsion personajlarga e‘tibor berilsa, afsuski, bugungi multfilm qahramonlarining tasviri bir shaklda ya‘ni, morfing usulida talqin etilishi kuzatiladi. Masalan, o‘smir va katta yoshdagi tomoshabinlar auditoriyasiga mo‘ljallangan “G‘ildirakli uy” (2018) multiplikasion filmi qiziqarli voqealarga boy, lekin umumiy jihatdan olib qaraganda, filmdagi personajlar rejissyor va rassom A.Muhamedovning avvalgi asarlariga o‘xshash jihatlarga ega. Ya‘ni, “Uddaburon shogird” (2012) multfilmida ham mavzu, personajlar va ularning uslubi bir formada yaratilgani seziladi. Shuningdek, “Ikki qo‘shni va qovun” (2007) multfilmida Bakir va Zokir obrazlarida ham uchraydi. “Uddaburon shogird” filmida Xoshimboy obrazi bilan “G‘ildirakli uy” filmidagi Saidning qo‘shnisi ochko‘z boy personajlarida aniq ko‘rinadi. Shuningdek, “Hayot daryosi” (2018) filmi kuzatadigan bo‘lsak, uning tasviriy ifoda uslubi film ijodkorining “Kulol” (2002) kartinasiga, syujeti esa mahoratli rassom S.Alibekovning “Uzviylik” (1989) filmiga ko‘chgani kuzatiladi. Film muallifining “Qo‘zichoq, nay va qaroqchi bo‘rilar” (2019) kartinasida ham xuddi shunday holatlar kuzatiladi. Ya‘ni, film mavzusi, janri va tomoshabin yosh xususiyatiga mos uslubni ifodalagan. Film mavzusi o‘rta va katta yoshdagi tomoshabinlarga mo‘ljallanib, tasviriy uslubi esa kichik yoshdagi tomoshabinga xos soddada tasvirda talqin etgan.

Personajlar dizaynida xarakter, kechinma, mimika va emosiya deyarli ifodalanmagan, ranglarning o‘rni topilmagan. Mazkur film muallifning avvalgi ya‘ni, “Bor baraka” filmidagi usulda takrorlangani sabab, filmning tasviriy ko‘rinishi va topilmalarida deyarli yangilik sezilmagan. “Bor baraka” filmidagi elementlar turlicha transformasiya qilinishi filmda uyg‘unlashgan bo‘lsada, lekin bu usul “Qo‘zichoq” filmi uslubiga mos yechim topmagan. Aksincha, qayta-qayta takroriy kadrlar filmning tomoshaviyligi hamda dinamika va ritmning yo‘qotishiga sabab bo‘lgan. Bunday kamchiliklar muallifning avvalgi “Oq tovuq” (2009) kartinasida ham kuzatilgan. Filmida ifoda etilgan elementlar tasviri, kadrlar orasida qayta takrorlanishi syujet liniyasini o‘zgarib ketishiga sabab bo‘lgan. Ya‘ni, qahramon o‘ziga hamroh qidirib ketayotgan kadrdan keyin turli abstrakt foto va video tasvirlar talqin etilgan. Bu esa filmning asosiy g‘oyasidan chetlanishiga sabab bo‘lgan. Chunki filmning tasviriy echimi dramaturgik vazifaga mos kelishini, dramaturgiya esa o‘z navbatida filmning tasviriy yechimini tanlashni taqozo etadi.

Film uslubi va uning mazmuni o‘rtasidagi bog‘liqlik animasiya uchun juda muhimdir. Ko‘pincha rassomlar ma‘lum bir muammoni xal qilish uchun mavjud grafik uslubni tanlaydilar. Uslub har doim muallifning ijodiy individualligini aks ettiradi. Tasviriy tizimni tanlash ma‘lum bir tarzda o‘z o‘zini ifoda etish imkoniyatlarini cheklaydi. Tasviriy uslublar mazmunli uslublashni talab qiladi. Bu jarayonda o‘zbek animasiyasi yosh ijodkorlarining zamon talabiga muvofiq obraz yaratish vaqti allaqachon kelgani, ammo yaratilayotgan filmlarda mavjud obrazlarga qayta murojaat etilishi, yangi multqahramonlar kashf etilmayotganini tasdiqlamoqda. Ijodkorlarning bunday filmlari o‘zbek animasiyasi rivojini sustlashuviga sabab bo‘lmoqda. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, o‘zbek animasiyasida obrazlar asosan tasavvur orqali yaratilgani va faqat tarixiy mavzudagi filmlar personajida prototipga tayanilgan.

Xulosa o‘rnida keltirish joizki, o‘zbek animasiyasida yaratilgan personajlar dizaynida ko‘rinadiki tasvir, uslub, so‘z, musiqa, ritm va dinamik jihatdan eng e‘tiborli personajlar 80-yillar o‘rtalarigacha yaratildi. Bular - Zumrad va Qimmat, Olim va uning eshagi, Xo‘ja Nasriddin, Sehrli ohu, Farrux va Zumrad, Qoraxon kabilarni keltirish mumkin. Texnik jihatdan mustaqillik davrigacha asosan qo‘g‘irchoq multfilmlar, mustaqillik davrida chizma-kompyuter usuli etakchilik qildi. Ammo chizma-kompyuter texnologiyasida bugungi kunga qadar o‘tgan davr multfilmlari singari yuksak darajadagi personajlar yaratilmadi. Bu holat aksincha, aksariyat filmlarning badiiy saviyasi va sifat darajasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Jumladan, “Karvon” (2003), “Dangasa” (2006), “Oq tovuq” (2010), “Spitamen” (2010) va boshqalar.

So‘nggi 20 yil mobaynida 90 ga yaqin animatsion filmlar yaratilgan bo‘lsa, bular orasida muvafaqqiyatga erishganlari ham mavjud. Aytish kerakki, yiliga 15-30 va 50 ga yaqin film yaratish talabi qo‘yilayotgan bir vaqtda yaratilayotgan personajlarning tasviriy ko‘rinishi, uslubi va harakatlarida o‘zgarish sezilmaydi. Aksincha, o‘tgan davr qahramonlariga qayta murojaat qilinishi sezilgan. Buning bir necha sabablari mavjud. Ya‘ni:

- animatsion studiyalarda har tomonlama professional, hozirgi zamon talablari darajasiga javob beradigan yosh mutaxassisning yo‘qligi;

- mavjud animatorlar personajlar dizaynini yaratishda hayotdagi barcha mavjudotlarni sinchkovlik bilan kuzatmasligi, aktyorlik mahoratiga ega emasligi, obrazlarni ruhan his qilmasligi, o‘z ustida ishlamasligi,

- ixtirolik qobiliyatiga ega emasligi, multfilm dramaturgiyasi va rejissurasini etarli darajada bilmasligi;

- animatorlar personajlarni asosan tasavvur orqali yaratish bilan cheklanib, prototiplardan deyarli foydalanmasligi;

- personajlar dizaynini yaratishda animasiyaning prinsiplariga asoslanilmasligi;

- davlat mulstudiyasida ijodkorlarning texnik mahorati, xususiylar animatsion studiyalarining rassomlik mahorati yetarli emasligi;

- aksariyat hollarda 2D multfilmida personajlarining plastik tasviri, 3D multfilmida his-tuyg‘u va materialni his qilmasligida ko‘rinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirzamuxamedova M.T. O‘zbek animasiyasi. Mumtoz so‘z. - T.: 2014.
2. Степанова М.А. Компьютерные спецэффекты на материале голливудского кино последнего десятилетия XX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – Москва: ВГИК. 2005.
3. Смолянов Г.Г. Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Известия, – М.: 2005.
4. Small E.S. Japanese animated film: a study of narrative, intellectual montage and metamorphosis structures for semiotic unit sequencing. The degree of Doctor of Philosophy. The University of Iowa. – USA: 1972.